

КАК ПАНДЕМИЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ДРАЙВЕРОВ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОСТИ?

Ишбулатова А.И.

1 курс, специальность 5.38.03.01 «Экономика», Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет, г.Казань, Республики Татарстан, Российской Федерации
adelinaishbulatova@mail.ru

Мишулина Ч.Г.

1 курс, специальность 5.38.03.01 «Экономика», Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет, г.Казань, Республики Татарстан, Российской Федерации
Minchulpas@mail.ru

Нурғалиева Р.Р.

1 курс, специальность 5.38.03.01 «Экономика», Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет, г.Казань, Республики Татарстан, Российской Федерации
Nurgalieva_rena@mail.ru

Научный руководитель: КФУ г.Казань, Республики Татарстан. Зулъфикарова Л.Ф.

Аннотация: В статье рассматриваются доковидные технологические тренды, ключевые изменения, вызванные пандемией, приводятся конкретные примеры успешной адаптации бизнеса к новым условиям, влияние кризиса на изменение потребительского поведения, активизацию стартапов и расширение венчурных инвестиций, освещаются положительные последствия ковидного периода.

Ключевые слова: пандемия, потребительское поведение, цифровизация, карантин, экономика, локдаун, онлайн-ритейл, цифровые валюты, ДБО (Дистанционная банковское обслуживание).

HOW DID THE PANDEMIC BECOME ONE OF THE MAIN INNOVATION DRIVERS OF THE MODERN ECONOMY?

Ishbulatova A.I.

1st year, major 5.38.03.01 "Economics", Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan,
Republic of Tatarstan, Russian Federation
adelinaishbulatova@mail.ru

Minullina Ch.G.

1st year, major 5.38.03.01 "Economics", Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan,
Republic of Tatarstan, Russian Federation
Minchulpas@mail.ru

Nurgalieva R.R.

1st year, major 5.38.03.01 "Economics", Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan,
Republic of Tatarstan, Russian Federation
Nurgalieva_rena@mail.ru

Annotation: The report examines pre-COVID technology trends, key changes caused by the pandemic, provides specific examples of successful business adaptation to new conditions, the impact of the crisis on changes in consumer behavior, the activation of startups and the expansion of venture investments, and highlights the positive consequences of the COVID-19 period.

Keywords: pandemic, consumer behavior, digitalization, quarantine, economy, lockdown, online retail, digital currencies, remote banking services.

PANDEMIYA QANDAY QILIB ZAMONAVIY IQTISODIYOTNING ASOSIY INNOVATION HAYDOVCHILARIDAN BIRIGA AYLANDI?

Ishbulatova A.I.

1-kurs, 5.38.03.01 "Iqtisodiyot" mutaxassisligi, Qozon (Volga bo'yi) Federal universiteti, Qozon,
Tatariston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi
adelinaishbulatova@mail.ru

Minullina Ch.G.

1-kurs, 5.38.03.01 “Iqtisodiyot” mutaxassisligi, Qozon (Volga bo‘yi) Federal universiteti, Qozon,
Tatariston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi
Minchulpas@mail.ru
Nurgalieva R.R.

1-kurs, 5.38.03.01 “Iqtisodiyot” mutaxassisligi, Qozon (Volga bo‘yi) Federal universiteti, Qozon,
Tatariston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi
Nurgalieva_rena@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada COVIDdan oldingi texnologiya tendentsiyalari, pandemiya keltirib chiqargan asosiy o‘zgarishlar ko‘rib chiqiladi, biznesning yangi sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashuvining aniq misollari keltirilgan, inqirozning iste'molchilar xatti-harakatlaridagi o‘zgarishlarga ta'siri, startaplarning faollashishi va venchur investitsiyalarning kengayishi hamda COVID-19 davrining ijobiy oqibatlarini ta'kidlangan.

Kalit so‘zlar: pandemiya, iste'molchilar xulq-atvori, raqamlashtirish, karantin, iqtisodiyot, karantin, onlayn chakana savdo, raqamli valyutalar, masofaviy bank xizmatlari.

Доковидные тренды: технологические тенденции, которые существовали до «переломного» 2020 года

Цифровизация включала развитие таких технологий, как интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), внедрение 5G. Развивались «зеленые инновации». Бизнес активно использовал цифровую трансформацию для повышения эффективности и оптимизации процессов. В июле 2019 года консалтинговая компания McKinsey представила отчет о технологиях, которые способны изменить жизнь, бизнес и глобальную экономику в ближайшие годы. В отчет вошли следующие технологические направления: мобильный интернет, автоматизация интернет вещей, облачные вычисления, усовершенствованная робототехника и др.

Удаленная работа до 2020 года уже внедрялась в рабочие процессы компаний и включала использование технологий электронного документооборота, облачных хранилищ файлов (например, Яндекс.Диск, Google Drive), корпоративных коммуникаций, систем контроля эффективности и средств обеспечения информационной безопасности на удаленной работе.

Однако до 2020 года массовое внедрение технологических тенденций имело несколько основных барьеров. Например, технологический барьер, связанный с рисками внедрения технологических тенденций, человеческий фактор, связанный с консервативностью персонала, недостаточное финансирование, связанное с неготовностью компаний финансировать внедрение инноваций и проблемы с обеспечением информационной безопасности, связанные с утечкой данных.

«Шоковый» эффект пандемии. По оценкам МОТ (2021), кризис привёл к фактической потере 255 миллионов рабочих мест с полной занятостью по всему миру. Европейские страны пережили самое большое сокращение производства среди развитых экономик. Обществу срочно потребовались цифровые решения в дистанционной работе, медицине, образовании, торговле. В государственном секторе потребовался активный перевод большинства государственных услуг в электронный вид. Закрытие театров и кинотеатров, ограничения при проведении спортивных мероприятий привлекли новую аудиторию на площадки интернет-видеохостингов и стриминговые сервисы. ИТ-отрасль получила дополнительный импульс для расширения и развития. Также развивались сегменты массового пользования — развлекательные интернет-платформы и социальные сети.

Пандемия стала двигателем инноваций во многих сферах экономики. Остановимся на тех, которым она дала, на наш взгляд, наибольший толчок в развитии.

1. Электронная коммерция

Из-за масштабных карантинных мер офлайн-торговля стала невозможной, и на смену ей пришла электронная коммерция. В этот период активно развивались платформы для онлайн-ритейлеров. В качестве примера можно рассмотреть такую крупную российскую торговую площадку, как Wildberries. В первом квартале 2020 года оборот компании удвоился и достиг 75,3 млрд рублей. Компания выполнила 60,5 млн заказов, что вдвое больше, чем за первые три месяца 2019 года. В апреле число клиентов Wildberries выросло втрое на фоне коронавируса и самоизоляции, а ассортимент продукции увеличился на 540%. Количество представленных брендов увеличилось до 35 000, а количество поставщиков увеличилось в полтора раза, до 26 000.

Если раньше люди относились к интернет-торговле с большим недоверием, то после пандемии COVID-19, когда у людей практически не осталось выбора не покупать онлайн, их лояльность к электронной коммерции значительно увеличилась, что поспособствовало развитию онлайн продаж.

2. Образование

В считанные дни школы и университеты по всему миру перешли на онлайн-формат. Людям в вынужденном порядке приходилось переходить на цифровые площадки (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и т. д.). Выявилась слабая техническая и методологическая готовность образовательных систем к такому сценарию. Простое чтение лекций перед камерой оказалось неэффективным, что стимулировало развитие интерактивных форматов и внедрение геймификации. Это дало толчок в развитии онлайн образовательных площадок. Одной из них стало приложение Duolingo – платформа для изучения иностранных языков в игровой форме. Как было указано на их официальном сайте, число новых пользователей удвоилось за март 2020, причем самый большой всплеск пришелся на неделю с 16 марта, после того, как Всемирная Организация Здравоохранения объявила о глобальной пандемии. За неделю, прошедшую с 16 марта, число новых пользователей Duolingo увеличилось в США (на 66% больше новых пользователей, чем в конце февраля), Франции (на 107% больше новых пользователей) и Испании (на 109% больше новых пользователей).

Таким образом, пандемия выступила в роли «ускорителя», заставив образование совершить резкий скачок в цифровое будущее. Она продемонстрировала как огромный потенциал образовательных технологий, так и системные проблемы, которые необходимо решать.

3. Финансовые технологии.

Из-за риска заражения через банкноты произошел резкий скачок в сторону бесконтактных платежей (карты, смартфоны, умные часы). Пользователи, особенно пожилого возраста, массово начали осваивать банковские приложения для переводов и платежей без посещения отделения. Такие сервисы, как Apple Pay, Google Pay, VK Pay, а также переводы по номеру телефона, стали новой нормой. Пандемия и масштабная денежная эмиссия центральными банками вызвали всплеск интереса к криптовалютам как к альтернативе традиционным финансам, а также ускорили работу над цифровыми валютами центральных банков.

Пандемия переместила финансовые технологии из области «удобных опций» в категорию критически важной инфраструктуры. Она доказала, что цифровые платежи и дистанционное банковское обслуживание – это не просто тенденция, а основа устойчивой финансовой системы будущего.

Институциональные и социальные изменения

1. Роль государства в стимулировании инноваций

Основными механизмами у государств были: увеличение государственного финансирования научных и исследовательских разработок, создание государственно-частных партнёрств, упрощение доступа к патентной информации и технологиям, формирование инфраструктуры для обмена знаниями и результатами исследований. Для борьбы с пандемией государства стимулировали быстрый поиск вакцин и лекарств, были разработаны цифровые приложения для мониторинга распространения вируса.

2. Изменение поведения потребителей

После вспышки коронавируса, 64% потребителей РФ заявили о снижении семейных доходов, что спровоцировало увеличение экономии. Граждане начали чаще обращать внимание на стоимость товаров, приобретать товары со скидкой. Также потребители начали больше думать об экологии и устойчивом развитии.

Пандемия COVID-19 заметно сказалась на стиле жизни покупателей всего мира. В ходе исследования потребительского поведения было проведено множество опросов, в ходе одного из них выяснилось, что 62% российских покупателей стали реже посещать центр города, 59% стали больше времени проводить дома, даже после отмены карантинных ограничений, 55% признали, что стали чаще пользоваться онлайн-услугами, онлайн-шопингом.

3. Культура стартапов и венчурные инвестиции

Во время пандемии снизились инвестиции в производственные мощности, которые тесно интегрированы в мировые цепочки добавленной стоимости (ГЦДС). Начиная с Китая, Восточной и Юго-Восточной Азии шоки быстро передаются по звеньям ГЦДС в другие регионы. После Пандемии COVID-19 хлынули инвестиции на следующие секторы: металлургический, финансовый, нефтегазовый сегмент, ретейл, сельское хозяйство и внутренний туризм.

4. Роль венчурного капитала в масштабировании инноваций

В 2020 году венчурный капитал играл важную роль в масштабировании инноваций, особенно в сферах, связанных с онлайн-услугами и облачными сервисами. Рынок венчурных инвестиций играет ключевую роль в развитии инновационной экономики. По состоянию на 1 января 2020 года в Российской Федерации созданы 178 венчурных фондов, 53 венчурных фонда с государственным участием, 64 фонда прямых инвестиций и 11 фондов прямых инвестиций с государственным участием. В России в 2020 году объем венчурных инвестиций составил около \$760 млн, что указывало на стабильный интерес инвесторов к инновационным проектам даже в условиях экономической нестабильности.

Подводя итог, пандемия COVID-19 выступила мощным драйвером, который не создал новые тренды на пустом месте, но принудительно ускорил их внедрение на 5-10 лет. Это заставило бизнес, правительство и общество адаптироваться к цифровой реальности за короткое время. Эти изменения носят структурный и необратимый характер.

Список литературы

1. «Коронаэкономика. Хроника экономических последствий пандемии 2020» Под редакцией А. С. Генкина, К. Г. Фрумкина. Под редакцией А. С. Генкина, К. Г. Фрумкина Корректор А. Куркатова Иллюстратор Ю. Аратовский ISBN 978-5-0051-3981-8.
2. «Пандемия и экономика – реагирование на негативное влияние эпидемии и восстановление экономического роста». Под ред. Цай Фана. Пер. с кит. 2023 г. М.: Издательство «Весь Мир» ISBN 978-5-7777-0899-1 464 с.
3. <https://blog.duolingo.com/changes-in-duolingo-usage-during-the-covid-19-pandemic/>
4. «Деньги и коронаВирус. Как россияне переживают кризис». Л. Преснякова, Н. Гашенина Руководитель авторского коллектива А. Ослон, 2022.
5. <https://trends.rbc.ru/trends/education/67f445779a7947566864cee4>.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-distantsionnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-pandemii/viewer>.
7. <https://habr.com/ru/news/478138/>
8. <https://ict.moscow/analytics/perspektivy-tsifrovoi-transformatsii-do-2020-goda/>
9. <https://companies.rbc.ru/news/CcvFFaFWLx/bareryi-na-puti-tsifrovoj-transformatsii/>
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-potrebitelskogo-povedeniya-rossiyan-v-usloviyah-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19/viewer>.

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Сулейманова Инола

Студентка 2 курса направления «Экономика» филиала КФУ в г. Джизаке
suleymaonova2910@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается роль инвестиций в обеспечении устойчивого роста экономики Республики Узбекистан. Особое внимание уделено анализу инвестиционной политики государства, динамике и структуре внутренних и иностранных инвестиций в период с 2020 по 2025 годы. Исследуется влияние инвестиций на развитие приоритетных отраслей экономики, включая информационные технологии, промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру. Показано, что активное привлечение инвестиций способствует модернизации производственных мощностей, созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ускорению цифровизации. В заключение делается вывод о том, что инвестиции являются ключевым фактором экономического роста и основой для дальнейшего устойчивого развития Узбекистана.

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, Республика Узбекистан, инвестиционная политика, иностранные инвестиции, внутренние инвестиции, устойчивое развитие, цифровизация экономики, модернизация, инновации.

THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE ECONOMIC GROWTH OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN